

ANÁLISE ESPACIAL POR IMAGEM DE SATÉLITE DAS FITOFISIONOMIAS VEGETAIS AMEAÇADAS NO SUL DO ESTADO DO AMAZONAS

ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO ¹

MARÍLIA RODRIGUES PINHEIRO ²

ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA ³

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Faculdade de Ciências Agrárias - FCA

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Manaus, Amazonas

alexsandrasantiago@hotmail.com, marilia.pinheiro@ufam.edu.br, andremendonca@ufam.edu.br

RESUMO – O estudo analisou áreas de 15 fitofisionomias localizadas em seis municípios do sul do Amazonas, região marcada por pressões antrópicas no bioma Amazônico. Por meio da integração de dados oficiais (IBGE, PRODES/INPE) e imagens de satélite PlanetScope, aplicaram-se técnicas de sensoriamento remoto e análise visual para identificar fitofisionomias ameaçadas, classificar o risco e pressão antrópica associados, bem como monitorar a recuperação da cobertura florestal. Por meio de análises estatísticas, três tipologias foram indicadas na área de estudo com alto grau de ameaça: Campinarana Arbustiva, Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Submontana. Nessas áreas, foram realizadas análises temporais e gerados histogramas espectrais, de forma a demonstrar o tempo de recuperação da cobertura florestal - de 4 a 5 anos em média para que as copas voltassem a ocupar majoritariamente os pixels associados - e as características espectrais da fitofisionomia, considerando as bandas harmonizadas das imagens. As análises visuais associadas aos histogramas determinaram padrões fundamentais ao entendimento da dinâmica de ocupação e uso do solo, em especial naquela associada ao processo de recuperação da vegetação. Os resultados permitem reafirmar a importância do uso de ferramentas de monitoramento remoto para subsidiar políticas públicas voltadas à conservação e restauração ecológica na Amazônica.

ABSTRACT – The study analyzed areas of 15 phytophysiognomies located in six municipalities in the southern region of Amazonas, a region marked by anthropic pressures in the Amazon biome. Through the integration of official data (IBGE, PRODES/INPE) and PlanetScope satellite images, remote sensing techniques and visual analysis were applied to identify threatened phytophysiognomies, classify the risk and associated anthropic pressure, as well as monitor forest cover recovery. Based on statistical analyses, three typologies were indicated in the study area with a high degree of threat: Shrubby Campinarana, Submontane Open Ombrophilous Forest, and Submontane Dense Ombrophilous Forest. In these areas, temporal analyses were conducted and spectral histograms generated to demonstrate the forest cover recovery time—averaging 4 to 5 years for the tree canopies to predominantly reoccupy the associated pixels—and the spectral characteristics of the phytophysiognomy, considering the harmonized image bands. The visual analyses associated with the histograms determined fundamental patterns for understanding land use and occupation dynamics, especially those related to vegetation recovery. The results reinforce the importance of using remote monitoring tools to support public policies aimed at conservation and ecological restoration in the Amazon region.

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Amazonas tem apresentado nas últimas décadas um avanço expressivo do desmatamento, conforme dados históricos do INPE/PRODES, mesmo tendo 57% das florestas legalmente protegidas por Unidades de conservação e Terras Indígenas (Razera, 2005). O desmatamento continua sendo uma ameaça para a conservação das florestas no Amazonas, decorrente principalmente da expansão da pecuária, com objetivos econômicos (Young et al, 2007). De acordo com a Gerência de Defesa Animal - GDA, da ADAF (Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do

Amazonas), a criação de bovinos no estado em 2023, chegou a mais de 2,4 milhões de animais, crescimento de 11,18%, comparado ao mesmo período de 2022, que era de 2,1 milhões de cabeças. Entre os municípios mais representativos na produção de bovinos estão Lábrea, produzindo aproximadamente 652,2 mil cabeças, Boca do Acre, com 474,8 mil cabeças e Apuí, com produção de 293 mil cabeças, todos localizados no sul do estado do Amazonas.

Para este estudo, as análises espaciais das fitofisionomias foram realizadas em 6 municípios do sul do Estado do Amazonas: Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama e Lábrea, localizados na região da Amazônia onde ocorrem os maiores índices de desmatamento, conforme ranking do PRODES (INPE, 2024). Nessas áreas predominam atividades de exploração madeireira pecuária, causando ameaça sobre as florestas para retirada da madeira e posterior instalação de campos para pastagens, além da instalação de estradas não legalizadas para possibilitar o acesso e a exploração ilegal de madeira (Alencar et al., 2004). Assim, para as análises no estudo aplicou o termo recuperação para as áreas onde foi possível visualizar em imagens de satélite, o incremento da cobertura florestal.

Nos últimos anos, ferramentas de sensoriamento remoto e análises espaciais são utilizadas para avaliar a recuperação da vegetação e a dinâmica do uso e cobertura do solo e tornaram-se instrumentos essenciais para o monitoramento e formulação de políticas públicas ambientais. Estudos como os conduzidos por Santos et al. (2023) demonstram a utilidade de índices espectrais para identificar áreas em regeneração e distinguir vegetação secundária do uso agrícola. Internacionalmente, os trabalhos de Bai et al. (2013) na China e Koomena et al. (2018) na Europa demonstram como séries temporais de imagens de satélite podem medir os impactos territoriais de políticas de gestão ambiental ou de expansão urbana. No Brasil, o sensoriamento remoto para análises espaciais tem sido aplicado em diversos contextos, como no monitoramento de áreas irrigadas em região semiárida (SILVA et al., 2021). No entanto, áreas críticas, como o sul do Amazonas, que enfrentam profundas mudanças causadas pelo homem, ainda necessitam de mais atenção. Portanto, estudos que utilizam o sensoriamento remoto conjugado com o conhecimento científico são essenciais para consolidar estratégias para conservação, restauração ecológica e ordenamento territorial na Amazônia.

Neste trabalho, por meio de ferramentas de sensoriamento remoto e SIG foram identificadas 3 fitofisionomias florestais com alto grau de ameaça, em concordância com o manual técnico da vegetação brasileira (IBGE, 2012), ranqueadas pelo maior percentual proporcional de perda de área: campinaranas arbustivas, correspondente a uma vegetação com árvores de pequeno porte e aspecto arbustivo, troncos mais finos em geral associados a gramínea, solos arenosos; florestas ombrófilas abertas submontana, que correspondem às florestas abertas com árvores de menor densidade, em áreas mais altas, geralmente acima de 100 metros; e as florestas ombrófilas densas submontana, correspondendo a florestas densas, também em altitudes mais elevadas, de modo geral encontrada em encostas e vales de serra. Essas áreas estão indicadas como ameaçadas por estarem também associadas a ambientes ecotonais e transicionais mais suscetíveis à fragmentação, pressão antrópica e perda de habitat. (LAURANCE et al., 2011; FERREIRA et al., 2005).

Nesse contexto, o estudo identificou, nestas tipologias florestais alterações das fitofisionomias correspondentes a ameaça de conversão, efetivada e comprovada pelos polígonos de desmatamento do PRODES (INPE, 2023). A metodologia aplicada utilizou imagens de satélite de média/alta resolução para analisar a resposta espectral de cada fitofisionomia e identificar a evolução do uso do solo nestas áreas. A partir do conhecimento de respostas espectrais de imagens de satélite, foi possível demonstrar e qualificar a recuperação da cobertura florestal nas áreas de estudo. O estudo possibilita responder sobre aspectos de interesse na gestão de áreas sob risco de desmatamento, analisando o impacto de áreas desmatadas e convertidas em outros usos. Dessa forma, o trabalho poderá ser aplicado nas políticas públicas de restauração, recuperação e monitoramento da cobertura florestal em regiões sob pressão antrópica na Amazônia Brasileira.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

A área de estudo está localizada na porção sul do Estado do Amazonas, abrangendo 6 municípios (Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Canutama, Humaitá e Lábrea) e compõem uma das zonas de maior dinâmica de uso e ocupação do solo na Amazônia brasileira, caracterizada por intensas transformações antrópicas e elevada pressão de desmatamento sobre as florestas. Essa região apresenta histórico de expansão da fronteira agropecuária e exploração madeireira, impulsionado pela abertura e pavimentação de rodovias que conectam o Amazonas a outros estados da Região Norte e Centro-Oeste, além de contribuir para a intensificação de atividades predatórias e as ocupações irregulares. Esta área apresenta grande diversidade de fitofisionomias vegetais (Figura 1), compreendendo uma amostra representativa do bioma amazônico em termos de ecossistemas.

A região faz limite com os Estados do Mato grosso, Rondônia e Pará, composta por unidades de conservação federais, unidades de conservação estaduais, terras indígenas, além de projetos de assentamento rurais de grande extensão, a exemplo dos PA Juma com 692 mil hectares, considerado o maior assentamento da América do Sul e o PA Acari com 161,7 mil hectares, ambos possuem modelos tradicionais chamados de PA, com lotes de até 100 hectares. Também é encontrado na região muitas vicinais e estradas que dão acesso a Estados vizinhos, a exemplo da Br-230 que liga o

Amazonas ao Pará, passando por todos os municípios da área do estudo, e a Br-319 que liga o Estado de Rondônia. Essa organização da região da evidência a complexidade da gestão territorial e a necessidade de políticas públicas para conciliar conservação e desenvolvimento socioeconômico.

Figura 1 – Área do Estudo com tipologias vegetais ameaçadas

Fonte: Os autores, 2025.

2.2 Coleta dos Dados e Processamento

A coleta de dados para este estudo baseou-se em fontes oficiais e reconhecidas, garantindo a fidedignidade e precisão dos resultados. Foram utilizados arquivos vetoriais de desmatamento provenientes do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, PRODES/INPE 2008 a 2023 que usa sensores das séries TM, ETM+ e OLI do satélite Landsat, além de imagens CBERS e Sentinel-2 (INPE, 2023). As imagens utilizadas na detecção do desmatamento têm resolução espacial de 30 metros. O algoritmo empregado combina análise visual com processamento automatizado por segmentação e classificação, que identifica polígonos de desmatamento com base em critérios espectrais e temporais em áreas maiores que 6,25 hectares e são atualizados anualmente, o que confere consistência às séries temporais analisadas (INPE, 2023).

Para os dados de fitofisionomias vegetais foi utilizado a base vetorial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, escala de 1:250.000, disponibilizada no site oficial do IBGE. Quanto as imagens, utilizou-se as PlanetScope, disponibilizada do Programa Brasil Mais do Ministério do Meio Ambiente da Justiça e Segurança Pública, com resolução 3,7m, nas bandas Red (620-670nm), Green (520-590nm) e Blue (455-515nm), correspondente à composição colorida natural RGB dos anos de 2018, 2021, 2022 e 2025.

Com os dados coletados foi realizado o processamento das informações espaciais aplicando o método de Jaccard de proximidade através do critério de interseção de categoria/classes para análise de similaridade (Rieder et., 2016). Para isso, foi realizado a intercessão do tema de fitofisionomia e desmatamento obtendo a delimitação das áreas ameaçadas de extinção ou alteração. Com os polígonos das áreas ameaçadas foi realizado cálculo das áreas para cada fitofisionomia em hectares, utilizando o software de SIG em projeção Albers Equal Conic, com Datum geodésico SIGAS 2000, possibilitando as análises dos polígonos.

2.3 Análise Estatística das Fitofisionomias Ameaçadas

As poligonais das áreas ameaçadas com as mesmas fitofisionomias foram agrupadas, com apoio de software de SIG, possibilitando gerar o percentual único por tipologias e realizar o agrupamento em classes. Após a definição dos percentuais foram realizados os agrupamentos para estabelecer as categorias, adotando parâmetros quantitativos e proporcionais. As classes foram então agrupadas em: baixa ameaça (até 1% da fitofisionomia desmatada), média ameaça (entre 1,1% e 5% da fitofisionomia desmatada) e alta ameaça (acima de 5% da fitofisionomia desmatada). A abordagem adotada é coerente com estudos prévios que tratam da vulnerabilidade ecológica da Amazônia frente ao avanço do desmatamento (FERREIRA et al., 2022), bem como com as diretrizes estabelecidas pelos sistemas de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2023) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023).

Após a definição das classes de fitofisionomias ameaçadas (baixa, média e alta ameaça), foi aplicada a comparação não paramétrica utilizando o teste de Kruskal-Wallis, para avaliar as três classes de ameaças. Esse procedimento permitiu verificar se há diferenças estatisticamente relevantes entre as categorias de ameaça, possibilitando

a obtenção dos valores da estatística H e do valor de significância (p), para indicar a existência ou não de diferenças significativas entre os grupos analisados. Esse teste foi escolhido devido os dados não terem distribuição normal com tamanhos desiguais.

2.4 Análise da Recuperação das Fitofisionomias com alta Ameaça

A análise da recuperação da fitofisionomia foi realizada nas classes identificadas com alta ameaça. Nestas foram selecionadas 06 áreas distintas que apresentavam em imagens traços de recuperação da cobertura florestal. Para tanto, foram utilizadas imagens de satélite da PlanetScope, nas bandas Red(620-670nm), Green (520-590nm) e Blue (455-515nm), correspondente à composição colorida natural RGB, disponibilizadas no Programa Brasil Mais do Ministério do Meio Ambiente da Justiça e Segurança Pública.

Em cada área foram coletadas 3 imagens em datas diferentes para avaliar as características de respostas espectrais antes do desmatamento e atualmente, conforme detalhado no quadro 1. Para acompanhamento da recuperação da cobertura florestal foram realizadas observações diretas em imagens Planet, no intervalo de seis meses após o desmatamento para garantir que não houve novas intervenções.

Quadro 1- Imagens Analisadas

Área	Fitofisionomias	Localização (Lat./Long.)		Data Imagens		
1	Campinarana Arbustiva	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Ago./2018	Mai/2020	Jun./2025
2	Campinarana Arbustiva	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Ago./2018	Set/2021	Jun./2025
3	Fl. Ombrófila Densa Submontana	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Ago./2018	Nov./2022	Jun./2025
4	Fl. Ombrófila Densa Submontana	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Nov./2018	Fev./2021	Jun./2025
5	Fl. Ombrófila Aberta Submontana	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Set/2018	Fev./2021	Jun./2025
6	Fl. Ombrófila Aberta Submontana	66°57'51,66"(W)	8°42'56,02"(S)	Out/2018	Out./2022	Jun./2025

Fonte: Os autores (2025)

As análises visuais para identificar a recuperação ou alterações das fitofisionomias foram realizadas utilizando o método de comparação das características das imagens obtidas antes do desmatamento e após o desmatamento. Para a comparação foi observado padrões de cores, texturas e formas, que possibilitou indicar a evolução da regeneração ou alteração da cobertura do solo bem como o tempo necessário para que isso tenha ocorrido. Essa abordagem é especialmente útil em estudos qualitativos e diagnósticos iniciais, oferecendo suporte para a delimitação de áreas-alvo que requerem análises quantitativas ou classificações automáticas posteriores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo identificou 15 fitofisionomias na região estudada, que ocupam um território de aproximadamente 24 milhões de hectares. Deste total, 1.129.651 hectares já foram desmatados até 2023, representando 4,6% da cobertura florestal identificadas com algum grau de ameaçada de extinção ou alteração. São áreas que em sua maioria foram convertidas a outros usos como pastagem e agricultura e em menor proporção abandonadas. Essas fitofisionomias desmatadas são chamadas no estudo de áreas ameaçadas, por se entender que estão sujeitas a extinção ou alteração das suas características naturais, conforme demonstrado no quadro 2.

As análises identificaram diferentes fitofisionomias ameaçadas de extinção ou alteração das suas características naturais, bem como separá-las em classes de alto, médio e baixo grau de ameaça. Na classe de alta ameaça encontramos as Campinarana Arbustiva, Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Submontana, que representaram respectivamente 10,8%, 9,1% e 5,8% das fitofisionomias existentes na região.

As campinaranas arbustivas são vegetações com árvores de pequeno porte e aspecto arbustivo, troncos mais finos em geral associados a gramínea, encontradas em áreas de solo arenoso, pobres em nutrientes e hidromórficos, ricos em ácido húmico. As florestas ombrófila aberta submontana são florestas aberta com árvores de menor densidade, geralmente ocorre em encostas de serras e altitudes mais elevadas acima de 100 metros, já as florestas ombrófilas densa submontana são floresta densas em altitudes mais elevadas, geralmente acima de 100 metros, de modo geral encontrada em encostas e vales de serras. Ambas as fitofisionomias estão associadas a ambientes ecotonais e transicionais mais suscetíveis à fragmentação, pressão antrópica e perda de habitat. (LAURANCE et al., 2011; FERREIRA et al., 2005).

Quadro 2- Distribuição das fitofisionomias por categoria

Tipologia das Fitofisionomias	Fitofisionomias Existente (ha)	Fitofisionomias Ameaçada (ha)	% Fitofisionomias Ameaçada	Grupo de Ameaçça
Savana Gramínea-Lenhosa	74000	0	0.0	Baixa
Savana Parque	666381	1466	0.2	Baixa
Formação Pioneira com influência fluvial/lacustre	433825	1941	0.4	Baixa
Floresta Ombrófila Aberta Aluvial	660723	5334	0.8	Baixa
Floresta Ombrófila Densa Aluvial	1517426	14122	0.9	Baixa
Savana Arborizada	187452	1813	1.0	Baixa
Floresta Ombrófila Aberta	1947	35	1.8	Média
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas	9510448	231081	2.4	Média
Savana Florestada	253198	6441	2.5	Média
Contato Savana/Floresta Ombrófila	108474	3684	3.4	Média
Campinarana Gramínea-Lenhosa	1122	40	3.6	Média
Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas	4656055	219260	4.7	Média
Floresta Ombrófila Densa Submontana	5968163	348276	5.8	Alta
Floresta Ombrófila Aberta Submontana	3240313	294241	9.1	Alta
Campinarana Arbustiva	17661	1916	10.8	Alta

Fonte: Os Autores (2025) a partir dos dados do PRODES (INPE, 2023) e IBGE (2023).

Na análise estatística foi obtido $H = 12,15$ que indicou variação significativa entre os grupos com base na soma do ranqueamento, o que sugere que os dados não seguem a mesma distribuição. O p-valor calculado foi de 0,0023, inferior ao nível de significância de 5%, levando à rejeição da hipótese nula. Isso confirma que ao menos um dos grupos difere significativamente dos demais, evidenciando que o nível de ameaça está relacionado à maior proporção de vegetação vulnerável.

Ao verificar as médias do percentual de fitofisionomias ameaçadas foi constatado um índice maior no grupo de alta ameaça (8,23%), quando comparada aos grupos de média ameaça (3,06%) e baixa ameaça (0,55%), conforme apresentado no gráfico 1, corroborando a hipótese de que as áreas classificadas como de alta ameaça concentram tipologias vegetais mais vulneráveis. A análise estatística foi fundamental para evidenciar a relação entre os níveis de ameaça e a vulnerabilidade da fitofisionomia, contribuindo para o direcionamento e consistência das análises e destacando a importância de métodos estatísticos na avaliação ambiental conforme (Silva et al., 2019; Pereira & Souza, 2021).

Gráfico 1: Média das Fitofisionomias Ameaçadas por Grupo

Fonte: Os autores (2025)

As análises temporais em imagens de satélite PlanetScope apontaram uma média de 4 a 5 anos para as fitofisionomias com alta ameaça apresentarem traços de recuperação da cobertura florestal, no entanto, essas coberturas florestais em algumas áreas sofreram alterações em suas características por razões de ações antrópicas como a conversão em pastagem.

Quanto as análises visuais, foi possível constatar nas imagens de 2025 características distintas para cada imagem, de acordo com o estágio de recuperação da cobertura do solo após o desmatamento. Nas áreas localizadas a fitofisionomia de Campinaranas Arbustiva foi observado: área 1, manchas de vegetação densa com tonalidade verde escura, remetendo às mesmas características da fitofisionomia visualizada na imagem de 2018, anterior ao desmatamento, indicando uma provável recuperação da vegetação. Também se observa áreas em verde claro, associadas a vegetação secundária ou

pastagens. Já a área 2, com desmatamento mais recente é apresentado a tonalidade marrom entre fragmentos de verde escuro, essa característica possibilita deduzir que existe regeneração da cobertura do solo entre solo exposto de forma mais lento, sem características de implantação de pastagens.

Nas áreas localizadas as fitofisionomias de Florestas Ombrófilas Densas Submontanas foram observadas nas imagens de 2025: área 3, manchas de verde claro remetendo à uma vegetação rasteira ou pastagem. Já a área 4 apresenta manchas verde escura e verde clara indicando que é possível perceber, considerando critérios visuais na imagem composta, parte da vegetação em recuperação e voltando as características iniciais e parte está sendo utilizando com vegetação rasteira.

Para as áreas localizadas as fitofisionomias de Florestas Ombrófilas Abertas Submontanas foram detectadas características de uma cobertura do solo estabelecida com homogeneidade da assinatura espectral da imagem. Na área 5 a imagem de 2025 apresentada as mesmas características de cores e texturas visualizadas em imagem anterior ao desmatamento. Já a imagem 6, apesar de ter uma cobertura vegetal mais homogênea, não responde as mesmas características da assinatura espectral da imagem anterior ao desmatamento, indicando uma provável alteração da fitofisionomia.

As interpretações diretas dos padrões de cores, formas e textura presentes nas imagens, identificaram características de respostas espectrais que determinaram a alteração e restauração da cobertura florestal, confirmadas in loco. Essa abordagem embora qualitativa constituiu a etapa inicial primordial para estabelecer padrões de análises, combinando o conhecimento das fitofisionomias com a resposta espectral estabelecidas nas imagens analisadas. Para tanto, a utilização dos critérios de nas análises visuais das 6 áreas com alta ameaça demonstrou-se satisfatória para as imagens utilizadas, conforme demonstrado na Série Temporal das fitofisionomias em Estudo, figura 02.

Figura 02: Série Temporal das fitofisionomias em Estudo.

Fonte: Os autores (2025)

Os histogramas apresentaram a distribuição das respostas espectrais das fitofisionomias nas quatro bandas espectrais das imagens analisadas para as 3 fitofisionomias com alta ameaça. Em todos os histogramas foi verificado uma alta concentração de pixels com baixos valores digitais nas bandas azul, verde e vermelha, indicando baixa reflectância

nesses comprimentos de onda, como esperado em áreas com cobertura vegetal densa. A Campinarana apresentou menor intensidade no pico do infravermelho próximo, indicando vegetação menos densa ou estruturalmente diferenciada. A Floresta Densa Submontana demonstrou os maiores valores de reflectância nessa banda, refletindo vegetação mais vigorosa. Já a Floresta Aberta Submontana apresentou comportamento intermediário, com valores superiores aos da campinarana, porém inferiores à floresta densa.

Constatou-se que os histogramas contribuíram significativamente para confirmar as interpretações obtidas por meio da análise visual das imagens, fornecendo suporte quantitativo às diferenças espectrais entre as fitofisionomias. Segundo Jensen (2009), o uso de histogramas é essencial para compreender a variabilidade tonal e espectral dos alvos em imagens digitais, sendo uma ferramenta indispensável no processo de classificação e interpretação em sensoriamento remoto.

Gráfico 2- Histogramas Referentes às respostas espectrais fitofisionomias nas Quatro Bandas

Fonte: Os autores (2025)

4. CONCLUSÕES

A região sul do Estado do Amazonas apresenta uma das dinâmicas de uso e ocupação do solo mais intensas da Amazônia brasileira, caracterizada por elevada pressão antrópica, expansão agropecuária, exploração madeireira e abertura de vias não regularizadas. Essa realidade evidencia a vulnerabilidade das fitofisionomias locais e reforça a necessidade de ações específicas para sua conservação. Neste contexto, o presente estudo demonstrou a eficácia da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e análise espectral na identificação, classificação e monitoramento de 15

fitofisionomias vegetais, das quais três apresentaram alto grau de ameaça: Campinarana Arbustiva, Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Submontana. A análise estatística revelou diferenças significativas entre os níveis de ameaça, destacando a relação direta entre a tipologia vegetal e sua suscetibilidade ao desmatamento.

As análises visuais associadas aos histogramas das imagens PlanetScope determinaram características de respostas espectrais para apontar as áreas onde ocorreram a recuperação ou alteração da cobertura vegetal, permitindo determinar o tempo médio de 4 a 5 anos para o reestabelecimento da cobertura florestal sob o ponto de vista da cobertura vegetal, ou seja, essa recuperação não necessariamente representa o restabelecimento completo das funções ecológicas originais, mas sim o estabelecimento de vegetação secundária pioneira e inicial.

A relevância desta pesquisa reside na contribuição metodológica e prática para o aprimoramento do monitoramento ambiental em regiões críticas da Amazônia. Ao integrar dados oficiais, Sensoriamento Remoto, e análises espaciais e estatísticas, o estudo oferece subsídios valiosos para políticas públicas de conservação, restauração ecológica e ordenamento territorial. Além disso, os métodos e resultados apresentados servem como referência para futuros trabalhos científicos que busquem avaliar a dinâmica de uso do solo e a vulnerabilidade ecológica das fitofisionomias estudadas em regiões amazônicas ou da ocupação em contextos semelhantes de pressão antrópica.

Dessa forma, as análises desenvolvidas ao longo deste estudo demonstram não apenas a criticidade da situação das fitofisionomias ameaçadas no sul do Amazonas, mas também a eficácia das ferramentas de geotecnologias aplicadas às análises do território. A combinação entre dados estatísticos, análises espectrais de Sensoriamento Remoto e a interpretação de imagens possibilitou uma compreensão aprofundada das dinâmicas de degradação e regeneração da vegetação. Este conhecimento é essencial para orientar decisões estratégicas, como a gestão de atividades econômicas e cadeias de produção, além da gestão da questão fundiária na Amazônia e do uso e ocupação da terra na região. Por meio do conhecimento do comportamento da regeneração natural, pode-se fortalecer ações de conservação da biodiversidade e subsidiar iniciativas de recuperação florestal que respeitem as especificidades ecológicas e sociais de cada localidade na região.

5. REFERÊNCIAS

ALENCAR, A. et al. **Desmatamento na Amazônia: indo além da “Emergência Crônica”**. Belém: Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, 2004. 85 p.

BAI, Y. et al. **Using remote sensing to assess impacts of land management policies in the Ordos rangelands in China**. *International Journal of Digital Earth*, v. 6, n. 2, p. 124–137, 2013.

CAMPOS, M. A. A.; Pereira, M. N. **Sensoriamento remoto aplicado ao mapeamento da vegetação**. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 10, n. 5, p. 1275–1290, 2017.

FERREIRA, M. A.A. **Vulnerabilidade de ecossistemas amazônicos frente à pressão antrópica**. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 15, n. 1, p. 55–72, 2022.

FERREIRA, L. V. et al. **Fragmentação e destruição da floresta amazônica e suas implicações para a biodiversidade**. *Ciência hoje*, v. 37, n. 220, p. 20–25, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. **Projeto PRODES - Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite: desmatamento por município em 2023**. São José dos Campos: INPE, 2024. Disponível em: <https://terrabrazilis.dpi.inpe.br/visualizador>. Acesso em: 20 jul. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico; inventário das formações florestais e campestres; técnicas e manejo de coleções botânicas; procedimentos para mapeamentos**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 274 p. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598). ISBN 978-85-240-4272-0. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2025.

LAURANCE, W. F. et al. **The fate of Amazonian forest fragments: A 32-year investigation**. *Biological Conservation*, v. 144, p. 56–67, 2011.

JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do Ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. 2. ed. São José dos Campos: Parêntese, 2009.

KOOMEN, E. et al. **Using Remote Sensing to Analyse Net Land-Use Change from Conflicting Sustainability Policies: The Case of Amsterdam.** ISPRS International Journal of Geo-Information, v. 7, n. 9, p. 381, 2018.

RIEDER, C. R.; SANTOS, R. D. dos; CÂMARA, G. **Aplicação do índice de Jaccard para análise de similaridade espacial entre mapas.** Revista Brasileira de Cartografia, v. 68, n. 5, p. 973–987, 2016. doi:10.26848/rbc.v68n5.p973-987. Acesso em: 21 jul. 2025.

SANTOS, A. L. dos et al. **Emprego do sensoriamento remoto para análise do uso e ocupação do solo no perímetro irrigado Várzeas de Sousa–PB.** Irriga, v. 28, n. 1, p. 121–134, 2023.

SILVA, M. A.; Oliveira, J. R.; Lima, C. F. **Análise estatística aplicada à conservação ambiental: uma abordagem por Kruskal-Wallis.** Revista Brasileira de Ecologia, v. 24, n. 2, p. 45–57, 2019.

PEREIRA, L. S.; Souza, T. M. **Uso de testes não paramétricos em estudos de impacto ambiental.** Ciência e Ambiente, v. 52, n. 1, p. 89–102, 2021.

RAZERA, A. **Dinâmica do desmatamento em uma nova fronteira do sul do Amazonas: uma análise da pecuária de corte no município do Apuí.** 2005. Dissertação (Mestrado em Biologia Tropical e Recursos Naturais) – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2005.

YOUNG, C. E. F. et al. **Reduções de emissões de carbono por desmatamento evitado no estado do Amazonas: uma proposta de estimação.** In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 7., 2007, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 2007.